

**ALLEGORICAL PORTRAIT OF PERSONAL IMAGE IN KOREAN LITERATURE.
(On the example of Lim Je-je's The Condemned Mouse)****KOREYS ADABIYOTIDA SHAXS OBRAZINI ALLEGORIK TASVIRI.
(Lim Chjening Sudlangan sichqon asari misolida)****Elmuratova Umida Mamadiyarovna**
Teacher at SamDCHTI

Annotatsiya: Ushbu maqola koreys adabiyotining yirik namoyandalaridan biri - Lim Chje qalamiga mansub “Sudlangan sichqon” asarida qo‘llangan allegoriya san’atini ilmiy tahlil qilishga bag‘ishlanadi. Tadqiqotda asarda yaratilgan ramziy obrazlarning badiiy-estetik xususiyatlari hamda ularning ijtimoiy-falsafiy mazmuni ochib beriladi. Mazkur obrazlar nafaqat tasvir vositasi sifatida, balki jamiyatdagi muayyan ijtimoiy qatlamlar, inson xarakterlari va turli tipdagi shaxslarning timsoli sifatida talqin etiladi.

Kalit so‘zlar: alegoriya, ramz, ramziy obraz, badiiy talqin, inson xarakterlari, ijtimoiy qatlamlar.

Аннотация: Данная статья посвящена научному анализу аллегорического искусства в произведении «Судимая мышь», принадлежащем перу одного из видных представителей корейской литературы – Лим Чже. В исследовании раскрываются художественно-эстетические особенности символических образов, созданных в произведении, а также их социально-философское содержание. Рассматриваемые образы интерпретируются не только как художественные средства выразительности, но и как символы определённых социальных слоёв, человеческих характеров и различных типов личности в обществе.

Ключевые слова: аллегория, символ, символический образ, художественная интерпретация, образность, художественное обобщение, идейное содержание, авторская позиция, модель общества.

Abstract: This article is devoted to a scholarly analysis of allegorical art in the work “The Convicted Mouse” by one of the prominent representatives of Korean literature, Leem Jae. The study examines the artistic and aesthetic characteristics of the symbolic images created in the work, as well as their socio-philosophical significance. These images are interpreted not only as literary devices but also as representations of specific social strata, human character types, and various categories of individuals within society.

Keywords: allegory, symbol, symbolic image, artistic interpretation, imagery, artistic generalization, ideological content, author’s position, model of society.

Koreys adabiyotining XVI asrga oid taraqqiyoti, xususan Choson sulolasi hukmronlik qilgan davrda yaratilgan badiiy asarlar o‘zining ijtimoiy – siyosiy mazmuni bilan alohida ajralib turadi. Bu davrda Konfutsiylik davlat mafkurasi sifatida qaralgan, natijada jamiyatda qat’iy ierarxiya, keskin tartib - intizom va fikr erkinligining cheklanishi kuchli tarzda etirof etilgan¹.

Koreys adabiyotida hayvonlar haqidagi allegorik qissalar, Sharq va G‘arbning boshqa mamlakatlarida bo‘lganidek, Koreyada ham hayvonlar haqidagi masallar va ertaklar qadim zamonlardan beri mavjud. Masal-allegoriya janri koreys adabiyotida Silla davridayoq² paydo bo‘lgan. Hayvonlar haqidagi afsonalar negizida XVIII asrda yaratilgan qissalarda jamiyat va inson nuqsonlari ustidan allegorik shaklda tanqid qilingan.

¹Klassik koreys nasri antologiyasi. Toshkent “Istiqlol” nashri 2013, -B106.

² Koreya adabiyoti tarixi.-Toshkent, 2018.-B 45

Koreyslarning hayvonlar haqidagi eng mashhur qissasi – “Quyvon haqida qissa”³ ko‘p jihatdan G‘arbiy Yevropa adabiyotidagi o‘rta asr eposi – mashhur “Tulki haqida roman”ni⁴ eslatadi. Koreys qissasida ayyor va aqlli qahramon sifatida Quyvon ramziy obraz sifatida foydalanilgan. Hayvonot dunyosida mavqeyi past bo‘lgan Quyvon tentak dengiz podshohi va uning sodiq malaylari – saroy a‘yonlari ustidan kuladi va ularni axmoq qiladi. “Tulki haqida roman” kabi, “Quyvon haqida qissa” ham feodal jamiyat va feodal ijtimoiy munosabatlarni fosh qilishga bag‘ishlangan satirik asar hisoblanadi. Qissada eng katta nuqson – laganbardorlik ustidan kuladi. Shu jumladan Choson sulolasi davrida yashab ijod qilgan shoir va yozuvchi Lim Chje (1548–1587), ana shu allegorik uslubning mahoratli namoyandalaridan xisoblangan. Lim Chje ijodida alegoriyaning qo‘llanishi nafaqat siyosiy senzurdan qochishning asosiy quroli, balki murakkab ijtimoiy jarayonlarni sodda, tushunarli va ko‘zni qamashtiradigan badiiy shaklda berishning samarali yo‘lidir. Uning “Kema ostidagi sichqon” asarida hayvonlar tilidan hikoya qilinadigan voqealar aslida jamiyatning o‘ziga xos ko‘zgusi bo‘lib, hukmining nohaqligi, mansabdorlarning shafqatsizligi, oddiy xalqning o‘z haqlari uchun kurashidagi ojizligi va insoniy illatlarning ko‘lanka kabi ta‘qib etib turishi badiiy talqin qilingan. Shu bois Lim Chje nafaqat o‘z davri adabiy jarayonida, balki butun koreys prozaik an‘analarida alegoriyaning yuksak namunalarni yaratgan ijodkor sifatida baholanadi. Uning asarlarida yaratilgan obrazlar, xususan qushlar, xayvonlar, xashorotlar timsolida, shaxsning jamiyatdagi o‘rnini ko‘p qatlamli ma‘no yukiga ega ekanligi va jamiyatning axloqiy – siyosiy manzarasida yanada mukammal idrok etishga xizmat qiladi⁵.

Lim Chje so‘zning ma‘naviy qudratini teran anglagan adib sifatida o‘zining eng yuksak mahorati mujassam bo‘lgan “Kema ostidagi sichqon” hikoyasini yozib qoldirar ekan, unda asosan asar syujeti fitna, hiyla va manfaatparastlikni hayot tarziga aylantirgan shaxs yani, ayyor sichqon davlat omboriga uya qurib, o‘z qarindoshlari bilan birga uzoq yillar davomida xalqqa tegishli bo‘lgan boylikdan yashirincha foydalanib kelishi bilan ifodalanadi. Ammo bu yashirin rohatning ibtidosi bo‘lgani kabi, intihosi ham bor bo‘lib, ombor ruhi uyg‘onib, g‘alla zaxirasini tekshirish jarayonida kamomadni aniqlaydi va uning haqiqiy sababchisi sifatida sichqonni fosh etadi. Muallif sichqon obrazi orqali jamiyatning tubida yashab, xalq mulkidan o‘z manfaatlari yo‘lida foydalanadigan, vijdon va mas‘uliyatdan yiroq insonlarning ramziy qiyofasini aks ettiradi. Sichqon – bu nafaqat bir jonivor, balki jamiyatga chuqur ildiz otgan korrupsiya, tamagirlik va ma‘naviy tanazzulni amalga oshiruvchi shxs timsolidir. Asardagi ombor ruhi esa adolatning muqarrarligini ifodalovchi shaxs bo‘lib, u har qanday yashirin jinoyat, har qanday zulm va har qanday nohaqlikga barxam beradi.

Lim Chje kichik bir sichqonning qismati orqali butun bir ijtimoiy tizimning ichki inqirozini fosh qiladi. U jamiyatni yemirayotgan illatlarning faqat tashqi ko‘rinishini emas, balki ularning ildizini, mohiyatini va oqibatini badiiy mahorat bilan yoritadi. Shuning uchun ham bu hikoya nafaqat adabiy asar, balki ijtimoiy – siyosiy fikrning o‘tkir ifodasi, o‘z davrining axloqiy manifesti sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Luan, turna, qaqnus, tovuş, sher, fil va yakkashox orqali muallif jamiyatdagi tabaqalanish, adolatsizlik va insonlar o‘rtasidagi ijtimoiy tengsizlik muammosini ramziy tarzda yoritadi. Luan, turna, qaqnus, tovuş, sher, fil va yakkashox – barchasi jamiyatdagi yuksak mavqega ega, boy, obro‘li yoki tashqi jihatdan “antiqa” shaxslarni ifodalaydi. Ular “chiroyli mevalar kabi tovlanadi” degan tasvir orqali tashqi go‘zallik, hasham va martabaga o‘ch insonlar ramzi sifatida keltirilgan. Ularning “narxi 14 lyan kumush” bo‘lishi esa, inson qadri moddiy mezonlar bilan o‘lchanayotganini anglatadi.

³Koreys mumtoz nasri namunalari. -Seul, 2020 -B112.

⁴Jahon adabiyoti durdonalari: O‘rta asrlar eposi. -Toshkent, 2015, -B.89

⁵ Klassik koreys nasri antologiyasi. Toshkent “Istiqlol” nashri 2013-yil 112b.

Qaqnus – o‘limdan keyin qayta tiriluvchi afsonaviy qush. U yangilanish, tiklanish va ma’naviy poklanish g‘oyasini ifodalaydi. Asarda Qaqnusning ishtiroki konfliktning tugashi va jamiyatda yangi, pok davr boshlanishi ramzi sifatida talqin qilinadi.

Lim Chje tomonidan yozilgan ushbu asarda sichqon obrazi orqali, jamiyatdagi illatlar, insoniy zaifliklar va axloqiy nuqsonlar chuqur badiiy talqin qilinadi. Asarda qari sichqon o‘z aybini yashirish maqsadida boshqa hayvonlarni ayblashga urinadi. U arz - dod jarayonida har bir hayvonga bo‘hton qo‘yib, o‘zini oqlash uchun turli bahonalar topadi. Muallif bu orqali jamiyatda uchraydigan ayyor, mas‘uliyatsiz va vijdotsiz insonlar tabiatini hayvonlar timsolida ochib beradi. Arzini tugatgach, sichqon mushuk va itning paydo bo‘lganini ko‘rib qo‘rqib ketadi. Omborxonahoning ruhining g‘azabini ko‘rganidan keyin u yanada haddidan oshib, o‘z aybini yanada yuqori kuchlarga – o‘sha davr koreys xalqining tasavvurida muqaddas hisoblangan osmon podshosi, tog‘ ruhlari, yer va dala ruhlari, bulutlar, tumanlar, yulduzlar kabi ilohiy mavjudotlarga ham to‘nkay boshlaydi. Bu holat uning aybini istalgan kuch yoki obro‘li shaxsga yuklashga tayyorligini ifodalaydi. Natijada Omborxonahoning ruhi yanada g‘azablanib, “Endi sening jazoningni men emas, Oliy osmon ruhi beradi”, deb osmonga chiqish uchun uch kun tayyorlanadi. Shaxs obrazining badiiy va ijtimoiy mazmuni ochishda sichqon obrazi alohida tahlilga loyiq. U jamiyatda uchraydigan illatlarni o‘zida mujassam qilgan murakkab tip sifatida gavdalanadi. Sichqon – ayyor, ochko‘z, boshqalarning haqqiga osongina ko‘z olaytira oladigan va bundan hech qanday vijdon azobi chekmaydigan insonlar ramzidir. Eng xavfli shundaki, u boshiga kulfat tushganida bir lahza ham ikkilanmasdan aybini birovga yuklaydi, ular ustidan foydalanadi va har qanday muqaddas qadriyatni ham o‘z manfaatiga qurbon qilishdan tap tortmaydi. Ilohiy ruhlarni ham ayblashi – bunday insonlar uchun chegaraning yo‘qligini ifodalaydi. Bu obraz orqali muallif jamiyatdagi bo‘xtonchi, mas‘uliyatsiz, o‘z gunohini tan olishdan qochadigan va har qanday vaziyatda o‘zini oqlashga urinadigan insonlarni fosh qiladi. Sichqonning harakatlari birma - bir ochib berilgan bo‘lib, o‘quvchi real hayotdagi shunday tiplarni esga olmasdan iloji yo‘q. Shu bois sichqon obrazi asardagi eng muhim va ta’sirli obrazlardan biri sanaladi. Lim Chje sichqon misolida jamiyatdagi ko‘p qatlamli axloqiy muammolarni ochib beradi. Sichqonning har bir harakati ijtimoiy hayotdagi ma’lum bir illatning badiiy ko‘rinishi sifatida xizmat qiladi. Asardagi tanqid o‘tkir, chuqur va dolzarb bo‘lib, bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan. Shunday qilib, Osmon ruhi sichqonga eng og‘ir jazoni – azobli o‘lim va uning butun ajdodlarini qirib tashlashni buyuradi. Bu epizod orqali yozuvchi o‘sha davrdagi sud jarayonlarining shaffof emasligini, oddiy xalq har doim nohaqlikdan aziyat chekkanini badiiy tarzda ko‘rsatadi. Shu nuqtada sichqon obraziga ijobiy talqin yuklanib, u jamiyatda adolatsiz hukmlardan jabr ko‘rgan oddiy insonning ramziga aylanadi. Ikkinchi tomondan esa hech qanday yomonlik jazosiz qolmasligi, tuhmat bir kuni kelib albatta insonning boshiga yetishini bildiradi. Sichqonning aldovi fosh bo‘lgach, uning tuhmatiga qolib, zindonga tashlangan hayvonlar ozod qilinadi. Muallif ularga sichqondan o‘ch olish imkoniyati berilganini ta’kidlaydi. Ba’zi hayvonlar kelib sichqondan qasos olishga urinadi: masalan, chivin va pashshalar uning qonini so‘rishadi. Bu orqali muallif “inson, katta bo‘ladimi kichchik bo‘ladimi – gunoh qilishga moyildir; u xox kichchik gunoh bo‘lsin, xox katta bo‘lsin, baribir gunoh” degan axloqiy g‘oyani ilgari suradi. Ba’zi hayvonlar esa ozod etilgan zahoti qochib ketadi. Bu holat ularning ham ma’lum darajada ayblari borligi tufayli, masala jiddiylashsa u fosh bo‘lib qolishidan qo‘rqanligini anglatadi.

Yakkashox va qaqnus esa yuz bergan qonli janjalni ko‘rib, boshqa hayvonlarga shafqatsizlikning ma’nosizligini tushuntirishga harakat qiladi. Ular asardagi eng hushyor, dono va mo‘tadil timsollar sifatida salbiylikka qarshi turuvchi kuchni ifodalaydi. Aynan ularning aralashuvi bilan adovat yakunlanadi va shafqatsizlik to‘xtaydi. Sud jarayoni yakunida sichqon ham, uning biror ajdodi ham tirik qolmaydi. Birgina shaxsning noto‘g‘ri yo‘lni tanlashi, va bu sababli o‘z naslini ham halokatga boshlashi ko‘rsatiladi: ularning inlari buziladi, qumlar bilan to‘ldiriladi. Bu

motiv jamiyatda bir insonning nopokligi butun avlod taqdiriga qanday ta'sir qilishi mumkinligini chuqur ramziy ma'noda ifodalaydi.

Lim Chje ijodida allegoriya badiiy niqobgina emas, balki teran ijtimoiy-siyosiy tahlil vositasi sifatida markaziy o'rin egallaydi. Muallif ramziy obrazlar – sichqon, yakkashox, qaqnus va boshqa timsollar orqali shaxsiy ayb va mas'uliyat masalasini keng ijtimoiy kontekstda talqin etib, jamiyatdagi ierarxiya, mansabparastlik hamda adolatsizlik kabi muammolarni badiiy umumlashtirish darajasiga ko'taradi. Allegorik ifoda usuli hukmron tuzumni bevosita fosh etmasdan turib, o'quvchini uning ichki ziddiyatlari va ma'naviy inqirozi haqida mushohada yuritishga undaydi. Adib asarlarida shaxs va jamiyat o'rtasidagi murakkab o'zaro bog'liqlik chuqur yoritiladi: individual xato va qarorlar ijtimoiy muhit bilan uzviy aloqada tasvirlanadi. Shu tariqa, Lim Chje ijodi nafaqat yuksak badiiy mahorat namunasi, balki jamiyat mohiyatini anglashga xizmat qiluvchi ijtimoiy-falsafiy tafakkur mahsuli sifatida ham ahamiyat kasb etadi. Uning allegorik asarlarini o'rganish adabiy tahlil bilan birga tarixiy va siyosiy kontekstni chuqurroq idrok etish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Klassik koreys nasri antologiyasi. Toshkent "Istiqlol" nashri 2013-yil.
2. Koreya adabiyoti tarixi.-Toshkent, 2018.-B 45.
3. Koreys mumtoz nasri namunalari. -Seul, 2020 -B112.
4. Jahon adabiyoti durdonalari: O'rta asrlar eposi. -Toshkent, 2015, -B.8